

PT - Hem – 01A - 2024

Ispitivanje hemijskog sastava nerđajućeg austenitnog čelika OES metodom

Vesna Vučić, dipl. hem.¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹Koordinator PT šeme, PPT- PPT-TMO AD, Trstenik

²Statistička obrada rezultata, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13872553>

UVOD

PT - Hem-01A-2024 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje hemijskog sastava uzorka čelika metodom SRPS C.A1.011:2004 (metoda za koju je PT šema akreditovana) ili OES metodom # ASTM E1086-22 i drugim raspoloživim metodama. Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 11 učesnika, od kojih 3 sa akreditacijom za navedenu metodu SRPS C.A1.011:2004 ili # ASTM E1086-22 prema SRPS ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 36/24, dimenzije Ø30 mm, izrađen je od nerđajućeg austenitnog čelika i dostavljen je učesnicima za ispitivanje (uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: PPT-Petoletka doo, Trstenik). Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti*,
- ISO/IEC 13528:2015 (E) - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons*,
- SRPS ISO 5725-2:2007 (SR) - *Tačnost (istinitost i preciznost) metoda i rezultata merenja. Deo 2: Osnovna metoda za određivanje ponovljivosti i reproducibilnosti standardne metode merenja*.

U slučaju učestvovanja sa raspoloživim metodama ispitivanja različitim u odnosu na SRPS C.A1.011:2004 ili #ASTM E1086-22 dostavljene vrednosti neće se koristiti za određivanje dodeljene vrednosti; ocena uspešnosti će se izvršiti upoređenjem rezultata u odnosu na predložene metode PT šeme i ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) raspoložive metode.

U tabeli 1 dati su podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava čelika.

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 15 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno. Na slikama 1 do 14 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z- vrednosti.

Tabela 1 Podaci o načinu sprovođenja ispitivanja hemijskog sastava čelika

Šifra lab.	Akreditacija	Metoda ispitivanja	Analitička tehnika	Korišćen SRM i RM
001	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
002	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
003	-	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
004	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
005	DA	SRPS C.A1.011:2004	s-OES	DA
006#	NE	Metode kuće	IR i Razne analitičke	DA
007#	DA	SRPS C.A1.011:2004	OES i IR (C, S)	DA
008	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
009\$	NE	ASTM E1086-22 [§]	OES	DA
010	NE	SRPS C.A1.011:2004	OES	DA
011	-	SRPS EN ISO 14284	optičko-emisiona	DA

merenje metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana

\$ merenje OES metodom prema ASTM standardu

Ugljenik

Tabela 2a Rezultati merenja sadržaja C [mass.%) korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
009\$	0,092	0,094	0,095	0,093	0,091	0,0930	0,0016		-9,7%	-1,23
005	0,095	0,097	0,097	0,094	0,096	0,0958	0,0013	0,0030	-7,0%	-0,89
011	0,092	0,097	0,098	0,100	0,101	0,0977	0,0033*		-5,1%	-0,65
008	0,103	0,097	0,105	0,093	0,092	0,0980	0,0058**	0,009	-4,8%	-0,61
004	0,100	0,102	0,102	0,101	0,102	0,1014	0,0009	0,0070	-1,5%	-0,19
001	0,104	0,105	0,106	0,104	0,104	0,1046	0,0009	0,9900	1,6%	0,20
002	0,109	0,106	0,107	0,109	0,105	0,1072	0,0018		4,1%	0,52
010	0,111	0,113	0,113	0,113	0,111	0,1119	0,0010	0,0008	8,7%	1,10
003	0,111	0,114	0,115	0,111	0,110	0,1122	0,0022		9,0%	1,14
Dodeljena vrednost:						0,1030				

Tabela 2b Rezultati merenja sadržaja C [mass.%) metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z** vrednost
	1	2	3	4	5					
007#	0,099	0,098	0,100	0,099	0,100	0,0992	0,0008	0,0023	-3,7%	-0,47
006#	0,104	0,101	0,110	0,101	0,109	0,1050	0,0043		2,0%	0,25

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

** z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 1 Rezultati merenja sadržaja C [mass.%]

Tabela 3 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja C [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 008 2. krug: STRAGGLER* lab. kod 011 zadržano
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,1030
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0018
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0074
X_{pt}	dodeljena vrednost	0,1030
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0036
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0072

Slika 2 Z-vrednost merenja sadržaja C

KOMENTAR C

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (008), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (006, 007).

Merna nesigurnost dodeljene vrednosti nije zanemarljiva ($u(x_{pt}) > 0.3\sigma_{pt}$), i zbog tog razloga ocena uspešnosti laboratorija je izvršena putem parametra z' koji uzima u obzir vrednost merne nesigurnosti ($z' < z$).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0018$; $\pm 1,7\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0074$; $\pm 7,2\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u manjoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Silicijum

Tabela 4a Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
008	0,603	0,593	0,587	0,595	0,598	0,5952**	0,0059	0,012	-16,6%	-9,01
007	0,657	0,659	0,662	0,658	0,661	0,6594**	0,0021	0,027	-7,6%	-4,13
001	0,685	0,692	0,691	0,686	0,689	0,6886	0,0030	0,460	-3,5%	-1,91
005	0,700	0,689	0,684	0,692	0,687	0,6904	0,0061	0,010	-3,3%	-1,77
009\$	0,712	0,715	0,710	0,713	0,710	0,7120	0,0021		-0,2%	-0,13
010	0,720	0,724	0,722	0,709	0,697	0,7144	0,0115**	0,009	0,1%	0,05
003	0,711	0,716	0,714	0,717	0,714	0,7144	0,0023		0,1%	0,05
004	0,712	0,719	0,718	0,716	0,711	0,7152	0,0036	0,0430	0,2%	0,12
002	0,721	0,717	0,721	0,715	0,712	0,7172	0,0039		0,5%	0,27
011	0,727	0,714	0,714	0,719	0,729	0,7206	0,0071		1,0%	0,53
Dodeljena vrednost:						0,7137				

Tabela 4b Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
006#	0,696	0,694	0,697	0,692	0,687	0,6932	0,0040		-2,9%	-1,56

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Tabela 5 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Si [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 010
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 008
	dve min. ili max. vrednosti	1. krug: OUTLIER** lab. kod 008, 007
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,7083
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0044
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0137
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,7137
$U(x_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0025
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0131

Slika 3 Rezultati merenja sadržaja Si [mass.%]

Slika 4 Z-vrednost merenja sadržaja Si

KOMENTAR Si

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (008, 007, 010), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-) i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (006).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **007, 008**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0044$; **$\pm 0,6\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0137$; **$\pm 1,9\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Mangan

Tabela 6a Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
008	1,060	1,058	1,079	1,061	1,064	1,0644	0,0084	0,058	-5,9%	-1,94
003	1,069	1,068	1,072	1,069	1,072	1,0700	0,0019		-5,4%	-1,77
007	1,099	1,100	1,101	1,103	1,101	1,1008	0,0015	0,0190	-2,6%	-0,87
002	1,110	1,110	1,110	1,110	1,100	1,1080	0,0045		-2,0%	-0,66
001	1,123	1,136	1,137	1,131	1,130	1,1314	0,0056	0,4900	0,1%	0,02
010	1,137	1,142	1,141	1,130	1,116	1,1333	0,0106*	0,0085	0,2%	0,08
004	1,142	1,147	1,153	1,153	1,155	1,1500	0,0054	0,0340	1,7%	0,57
005	1,150	1,153	1,152	1,148	1,152	1,1510	0,0020	0,0160	1,8%	0,60
009\$	1,153	1,155	1,155	1,153	1,150	1,1532	0,0020		2,0%	0,66
011	1,158	1,184	1,166	1,181	1,206	1,1790	0,0185**		4,3%	1,42
Dodeljena vrednost:						1,1306				

Tabela 6b Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%] metodom/tehnikom različitom od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
006#	1,114	1,117	1,116	1,112	1,115	1,1148	0,0019		-1,4%	-0,46

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 5 Rezultati merenja sadržaja Mn [mass.%]

Tabela 7 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Mn [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 011 2. krug: STRAGGLER* lab. kod 010 zadržano
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	1,1180
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0056
SR	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0345
x_{pt}	dodeljena vrednost	1,1306
$U(x_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0025
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0342

KOMENTAR Mn

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (011), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (008, 003, 007, 004, 005, 009), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana (006).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata,

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitim od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0056$; $\pm 0,5\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0345$; $\pm 3,1\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 6 Z-vrednost merenja sadržaja Mn

Fosfor

Tabela 8a Rezultati merenja sadržaja P [mass. %] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
011	0,0228	0,0220	0,0201	0,0193	0,0202	0,02088	0,00146		-36,9%	-1,98
007	0,0230	0,0230	0,0230	0,0220	0,0220	0,02260	0,00055	0,0022	-31,7%	-1,70
003	0,0250	0,0260	0,0270	0,0240	0,0240	0,02520	0,00130		-23,9%	-1,28
009\$	0,0327	0,0325	0,0322	0,0328	0,0328	0,03260	0,00025		-1,5%	-0,08
001	0,0328	0,0333	0,0336	0,0333	0,0331	0,03322	0,00029	0,8500	0,3%	0,02
008	0,0339	0,0335	0,0320	0,0342	0,0339	0,03350	0,00087	0,0047	1,2%	0,06
004	0,0339	0,0356	0,0359	0,0356	0,0360	0,03540	0,00086	0,0082	6,9%	0,37
005	0,0357	0,0357	0,0355	0,0354	0,0368	0,03582	0,00056	0,0025	8,2%	0,44
002	0,0377	0,0380	0,0369	0,0378	0,0376	0,03760	0,00042		13,6%	0,73
010	0,0490	0,0512	0,0513	0,0492	0,0456	0,04926	0,00231	0,0019	48,8%	2,61
Dodeljena vrednost:						0,03311				

Slika 7 Rezultati merenja sadržaja P [mass. %]

KOMENTAR P

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (010), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (011), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (-).

Tabela 9 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja P [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 010
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,03076
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00083
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00623
X_{pt}	dodeljena vrednost	0,03311
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00168
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00618

Slika 8 Z-vrednost merenja sadržaja P

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **010**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00083$; $\pm 2,5\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00623$; $\pm 18,8\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u većoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Sumpor

Tabela 10a Rezultati merenja sadržaja S [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
004	0,0057	0,0050	0,0058	0,0055	0,0048	0,00536	0,00044	0,0011	-25,7%	-0,86
002	0,0060	0,0057	0,0050	0,0049	0,0054	0,00540	0,00046		-25,2%	-0,84
001	0,0057	0,0055	0,0055	0,0056	0,0055	0,00556	0,00009	1,9200	-23,0%	-0,77
009\$	0,0065	0,0065	0,0065	0,0068	0,0060	0,00638	0,00025		-11,7%	-0,39
005	0,0072	0,0074	0,0076	0,0077	0,0071	0,00740	0,00025	0,0036	2,5%	0,08
011	0,0084	0,0083	0,0078	0,0074	0,0075	0,00788	0,00045		9,2%	0,31
008	0,0095	0,0097	0,0099	0,0094	0,0095	0,00960	0,00020	0,0019	33,0%	1,10
010	0,0109	0,0117	0,0117	0,0112	0,0108	0,01126	0,00043	0,0003	56,0%	1,87
003	0,0110	0,0130	0,0120	0,0110	0,0100	0,01140	0,00114**		57,9%	1,94
Dodeljena vrednost:						0,00722				

Tabela 10b Rezultati merenja sadržaja S [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika ⁺	z [*] vrednost
	1	2	3	4	5					
006#	0,0077	0,0070	0,0068	0,0069	0,0074	0,00716	0,00038		-0,8%	-0,03
007#	0,0102	0,0102	0,0097	0,0101	0,0098	0,01000	0,00023	0,0017	38,5%	1,29

⁺ Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

^{*} z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 9 Rezultati merenja sadržaja S [mass.%]

Tabela 11 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja S [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 003
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,00735
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,00035
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,00218
x_{pt}	dodeljena vrednost	0,00722
$u(x_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,00063
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,00216

KOMENTAR S

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (004, 002, 001, 008, 010), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (006, 007).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Ocena rezultata,

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -

„**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,00035$; **$\pm 4,8\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže niža ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,00218$; **$\pm 30,2\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u većoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 10 Z-vrednost merenja sadržaja S

Hrom

Tabela 12a Rezultati merenja sadržaja Cr [mass. %] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
008	18,088	18,078	18,107	18,102	18,076	18,0902**	0,0139	0,351	-6,6%	-11,40
010	18,709	18,694	18,681	18,720	18,680	18,6968**	0,0174	0,014	-3,4%	-5,97
011	18,968	19,264	19,063	19,080	19,078	19,0906	0,1074**		-1,4%	-2,44
002	19,250	19,250	19,220	19,250	19,260	19,2460	0,0152		-0,6%	-1,05
004	19,307	19,266	19,211	19,201	19,271	19,2512	0,0443**	0,108	-0,6%	-1,01
001	19,373	19,361	19,362	19,382	19,376	19,3708	0,0091	0,05	0,0%	0,06
005	19,426	19,409	19,373	19,393	19,362	19,3926	0,0260	0,125	0,1%	0,26
009\$	19,442	19,448	19,450	19,445	19,445	19,4460	0,0031		0,4%	0,74
007	19,480	19,460	19,470	19,470	19,500	19,4760	0,0152	0,070	0,6%	1,00
003	19,350	19,460	19,420	19,680	19,550	19,4920	0,1276**		0,7%	1,15
Dodeljena vrednost:						19,3638				

Tabela 12b Rezultati merenja sadržaja Cr [mass. %] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z' vrednost
	1	2	3	4	5					
006#	19,447	19,423	19,435	19,453	19,400	19,4316	0,0211		0,9%	1,31

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 11 Rezultati merenja sadržaja Cr [mass.%]

Tabela 13 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Cr [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. kod 003 2. krug: OUTLIER** lab. kod 011 3. krug: OUTLIER** lab. kod 004 zadržano
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)		1. krug: STRAGGLER* lab. kod 008
	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. kod 008, 010
	dve min. ili max. vrednosti	
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	19,3638
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0231
S_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0989
X_{pt}	dodeljena vrednost	19,3638
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0560
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0967

KOMENTAR Cr

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (008, 010, 011, 003), kao i laboratorije sa

najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (006). Merna nesigurnost dodeljene vrednosti nije zanemarljiva ($u(x_{pt}) > 0.3\sigma_{pt}$), i zbog tog razloga ocena uspešnosti laboratorija je izvršena putem parametra z' koji uzima u obzir vrednost merne nesigurnosti ($z' < z$).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **008, 010**
 „**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **011**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -
 „**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0231$; $\pm 0,1\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,0989$; $\pm 0,5\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u neznatnoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Slika 12 Z-vrednost merenja sadržaja Cr

Tabela 14a Rezultati merenja sadržaja Ni [mass.%] korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika	z vrednost	
	1	2	3	4	5						
007	9,540	9,580	9,570	9,570	9,550	9,5620	0,0164	0,076	-4,9%	-2,06	
008	9,724	9,713	9,667	9,699	9,714	9,7034	0,0222	0,090	-3,4%	-1,46	
001	9,839	9,838	9,828	9,806	9,791	9,8204	0,0211	0,21	-2,3%	-0,97	
004	9,952	10,031	10,053	9,969	9,971	9,9952	0,0440	0,138	-0,5%	-0,23	
005	10,031	10,043	10,092	10,060	10,069	10,0590	0,0236	0,157	0,1%	0,04	
002	10,120	10,090	10,060	10,110	10,090	10,0940	0,0230		0,4%	0,19	
009\$	10,115	10,113	10,110	10,110	10,114	10,1124	0,0023		0,6%	0,27	
011	10,124	10,138	10,079	10,184	10,292	10,1634	0,0811		1,1%	0,48	
010	10,103	10,121	10,176	10,281	10,182	10,1725	0,0696	0,056	1,2%	0,52	
003	10,340	10,420	10,400	10,250	10,260	10,3340	0,0780		2,8%	1,20	
Dodeljena vrednost:						10,0994					

Tabela 14b Rezultati merenja sadržaja Ni [mass.%] metodom/tehnikom različitim od predložene (akreditovane) metode za PT šemu i koji nisu korišćeni za dodeljenu vrednost

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [%]	Proc. razlika*	z* vrednost
	1	2	3	4	5					
006#	9,448	9,423	9,468	9,477	9,440	9,4512	0,0217		-6,0%	-2,53

* Procentualna razlika u odnosu na dodeljenu vrednost određenu za preporučenu metodu PT šeme

* z-vrednost u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti određenu za preporučenu metodu PT šeme

Slika 13 Rezultati merenja sadržaja Ni [mass.%]

Tabela 15 Statistička obrada rezultata merenja sadržaja Ni [mass.%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	10,0016
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0466
S_R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,2405
X_{pt}	dodeljena vrednost	10,0496
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0640
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,2369

Slika 14 Z-vrednost merenja sadržaja Ni

KOMENTAR Ni

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-), i laboratorija koje mere metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana (006).

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -
 „**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **007**

Ocena rezultata

laboratorija koje su merile metodom/tehnikom različitom od metode za koju je PT šema akreditovana u odnosu na dodeljenu vrednost i standardnu devijaciju ispitivanja osposobljenosti (z^* -vrednost) određenu za preporučenu metodu PT šeme. Ocena uspešnosti učešća se odnosi na dostavljene rezultate, a ne na potvrdu (validaciju) korišćene metode.

„**Nezadovoljavajući**“ rezultat - signal za preduzimanje mera ($|z^*| \geq 3,0$): -
 „**Sumnjiv**“ rezultat - signal upozorenja ($2,0 < |z^*| < 3,0$): **006#**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0466$; **$\pm 0,5\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,2405$; **$\pm 2,4\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 16 i 17.

Tabela 16 Performanse laboratorija

PT-Hem-01A-2024	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Broj učesnika	11	11	11	10	11	11	11
„ Nezadovoljavajuće “ $ z \geq 3,0$	-	007, 008	-	-	-	008, 010	-
„ Sumnjivo “ $2,0 < z < 3,0$	-	-	-	010	-	011	007, 006#
OUTLIER** STRAGGLER*	008, 011	007, 008, 010	010, 011	010	003	003, 004, 008, 010, 011	-
Dodeljena vrednost	0,1030	0,7137	1,1306	0,03311	0,00722	19,3638	10,0496
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0018; $\pm 1,7\%$	0,0044; $\pm 0,6\%$	0,0056; $\pm 0,5\%$	0,00083; $\pm 2,5\%$	0,00035; $\pm 4,8\%$	0,0231; $\pm 0,1\%$	0,0466; $\pm 0,5\%$
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0,0074; $\pm 7,2\%$	0,0137; $\pm 1,9\%$	0,0345; $\pm 3,1\%$	0,00623; $\pm 18,8\%$	0,00218; $\pm 30,2\%$	0,0989; $\pm 0,5\%$	0,2405; $\pm 2,4\%$

Tabela 17a Performanse u prethodnom periodu

PT-Hem-01A-2023	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
Broj učesnika	10	10	11	9	10	11	11
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	006#	002, 006#	008	001	-	-	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	003	-	005	002	006#	-	006#
OUTLIER** STRAGGLER*	008, 001	009, 002	008	001	001	-	-
Dodeljena vrednost	0,01739	0,3460	1,8758	0,03799	0,01558	16,5915	10,5911
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,00060; ±3,5%	0,0029; ±0,8%	0,0115; ±0,6%	0,00109; ±2,9%	0,00065; ±4,2%	0,0260; ±0,2%	0,0736; ±0,7%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0,00215; ±12,4%	0,0168; ±4,9%	0,0746; ±4,0%	0,00267; ±7,0%	0,00164; ±10,5%	0,2749; ±1,7%	0,2263; ±2,1%

Tabela 17a Performanse u prethodnom periodu - nastavak

PT-Hem-01A-2023	Mo	Ti
Broj učesnika	10	10
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	002	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	-	-
OUTLIER** STRAGGLER*	002, 009, 008	009
Dodeljena vrednost	2,0339	0,2418
stand. dev. ponovljivosti - s_r	0,0063; ±0,3%	0,0061; ±2,5%
stand. dev. reproducibilnosti - s_R	0,0730; ±3,6%	0,0465; ±19,2%